

Pengaruh Penambahan Biochar Kulit Kopi dan Abu Vulkanis dalam Memperbaiki Sifat Kimia Ultisol

Effect of Addition of Coffee Husk Biochar and Vulkanis Ash in Improving the Chemical Properties of Ultisol

Vivin Auliadesti^{1*},

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas, Limau Manis, Pauh, Padang, Indonesia, 25175

*auliadestivivin@gmail.com

ABSTRAK

Ultisol, yang mencakup 25% luas dataran Indonesia, memiliki masalah kesuburan seperti pH masam, rendah bahan organik, dan unsur hara seperti fosfor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan biochar kulit kopi dan abu vulkanis dalam memperbaiki sifat kimia Ultisol. Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika dan Kimia Tanah, Fakultas Pertanian Unand, menggunakan Ultisol dari kebun percobaan Unand kedalaman 0-20 cm. Biochar kulit kopi dan abu vulkanis diberikan dosis 5 ton/ha dan diinkubasi selama satu bulan. Analisis kimia tanah meliputi pengukuran pH, C-organik, P tersedia, N total, dan Kapasitas Tukar Kation (KTK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biochar dan abu vulkanis meningkatkan pH tanah (5.04-6.31), menetralkan keasaman. Biochar secara signifikan meningkatkan kandungan C-organik menjadi 2,5%, menunjukkan peningkatan kesuburan tanah. Peningkatan signifikan dalam P tersedia juga teramati oleh penambahan biochar kulit kopi metode Olsen (17,62 ppm) dan metode Mechlic (15,83) dan abu vulkanis metode olsen dan mechlic (19,69 ppm dan 15,23 ppm). Peningkatan signifikan dalam KTK oleh biochar (17,52 me/100g) menunjukkan peningkatan kapasitas tanah untuk menahan kation. Biochar memberikan hasil tertinggi dalam kandungan N total (0,28%), dan biochar serta abu vulkanis menunjukkan rasio C/N yang rendah dibandingkan kontrol (8,96 dan 11,20), mengindikasikan bahan organik yang telah terdekomposisi ditandai dengan tingginya kandungan Nitrogen.

Kata kunci: Abu Vulkanis, Biochar Kulit kopi, Ultisol, Bahan Pembenh Tanah

ABSTRACT

Ultisols, which cover 25% of Indonesia's land area, have fertility problems such as acid pH, low organic matter, and nutrients such as phosphorus. This study aims to assess the effect of the addition of coffee husk biochar and volcanic ash in improving the chemical properties of Ultisol. The research was conducted at the Soil Physics and Chemistry Laboratory, Faculty of Agriculture, Unand, using Ultisol from the Unand experimental garden at a depth of 0-20 cm. Coffee husk biochar and volcanic ash were applied at a dose of 5 tonnes/ha and incubated for one month. Soil chemical analysis included measurement of pH, C-organic, available P, total N, and Cation Exchange Capacity (CEC). The results showed that the addition of biochar and volcanic ash increased soil pH (5.04-6.31), neutralising acidity. Biochar significantly increased the C-organic content to 2.5%, indicating improved soil fertility. A significant increase in available P was also observed by the addition of coffee husk biochar Olsen method (17.62 ppm) and Mechlic method (15.83) and volcanic ash Olsen and Mechlic methods (19.69 ppm and 15.23 ppm). The significant increase in CEC by biochar (17.52 me/100g) indicates an increase in soil capacity to hold cations. Biochar gave the highest results in total N content (0.28%), and biochar and volcanic ash showed low C/N ratios compared to the control (8.96 and 11.20), indicating decomposed organic matter characterised by high Nitrogen content.

Keywords: Volcanic ash, coffee husk biochar, Ultisol, soil amendments

PENDAHULUAN

Ultisol adalah salah satu jenis tanah terluas di Indonesia mencapai 45.794.000 ha setara dengan 25% luas dataran di Indonesia (Rifki *et al.*, 2022). Secara umum Ultisol berwarna kuning kecoklatan sampai merah, memiliki penampang tanah yang dalam, fraksi liat meningkat seiring dengan kedalaman tanah (Syaputra *et al.*, 2015). Ultisol memiliki masalah dalam hal kesuburan, seperti pH tanah yang masam, rendahnya kandungan bahan organik dan C-organik, rendahnya unsur hara P, serta tanah yang rentan terhadap erosi (Akasah *et al.*, 2018). Ultisol merupakan lahan dengan tingkat produktivitas rendah, memiliki hara yang rendah dikarenakan mengalami pencucian basa secara terus-menerus, kemudian kandungan bahan organik rendah dikarenakan proses dekomposisi berlangsung cepat terutama di daerah tropika seperti di Indonesia (Alibasyah, 2016). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas Ultisol dapat dilakukan dengan penambahan bahan amelioran seperti biochar, abu vulkanis dan pemberian bahan organik ke dalam tanah (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006).

Biochar merupakan bahan pembenah tanah yang berguna untuk meningkatkan produktivitas tanah. Bahan utama untuk pembuatan biochar adalah limbah-limbah pertanian dan perkebunan seperti sekam padi, tempurung kelapa, kulit buah kopi, serta kayu-kayu yang berasal dari tanaman hutan industri. Biochar dibuat dari bahan-bahan organik yang sulit terdekomposisi, yang dibakar secara tidak sempurna (*pyrolysis*) atau tanpa oksigen pada suhu yang tinggi. Kualitas senyawa organik yang terkandung dalam *biochar* tergantung pada asal bahan organik dan metode karbonisasi. Dengan kandungan senyawa organik dan inorganik yang terdapat di dalamnya, biochar banyak digunakan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan kualitas tanah, khususnya Ultisol (Rondon *et al.*, 2007).

Berdasarkan penelitian Kiggundu dan Sittamukyoto (2019), biochar kulit buah kopi hasil pirolisis mengandung karbon 60-67% dan abu 10-15% dengan kandungan P 0,39%, K 1,97%, dan N 0,96. Aplikasi biochar kulit buah kopi ke dalam tanah sebanyak 20% volume tanah meningkatkan kapasitas menahan air dari 32% menjadi 52% dan tanah mampu mempertahankan lengas lebih lama. Selain itu Asfaw *et al.* (2019), juga melaporkan bahwa pemberian biochar kulit buah kopi pada lahan pertanaman dapat meningkat pH dan kapasitas tukar kation yang mengindikasikan peningkatan kesuburan tanah. Kelebihan lain dari menggunakan biochar kulit kopi adalah harga yang lebih murah dan mudah didapat dibandingkan dengan bahan biochar lainnya.

Penambahan abu vulkanis diasumsikan juga dapat meningkatkan kesuburan pada Ultisol. Abu vulkanis terdiri gelas vulkanis, labrodonit, augit, dan sedikit bitounit, hiperstin, hornblende, dan opak. Selain mineral opak, semua mineral tersebut mudah lapuk dan melepaskan banyak hara ke dalam tanah (Anda *et al.*, 2012). Abu vulkanik yang menutupi permukaan tanah dapat memberikan proses peremajaan dan peningkatan kesuburan tanah (Hasanah *et al.*, 2015). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan biochar kulit kopi dan abu vulkanis dalam memperbaiki sifat kimia pada Ultisol.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2024 – Juni 2024 di Laboratorium Fisika dan Laboratorium Kimia Tanah Jurusan Tanah Fakultas dan Sumberdaya Lahan Pertanian Unand. Tanah yang digunakan adalah Ultisol kebun percobaan Unand yang diambil pada

kedalaman 0-20cm dari permukaan tanah. Bahan pembenah tanah yang digunakan adalah biochar kulit kopi dan abu vulkanis Gunung Marapi. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan menginkubasikan Ultisol dengan amelioran menggunakan 3 ulangan selama 1 bulan. Perlakuan-perlakuan yang diberikan yaitu kontrol (Ultisol tanpa amelioran), Ultisol + abu gunung Marapi setara 5 ton/ha, dan Ultisol + biochar kulit kopi setara 5 ton/ha. Analisis kimia tanah untuk penelitian ini meliputi pengukuran pH tanah dengan perbedaan perbandingan tanah dengan pelarut (1:5 dan 1:10) dan lama pengocokan (30 menit dan 60 menit); P-tersedia metode Olsen dan Mechlic; KTK (ammonium asetat pH 7); % C-organik (Walkey and Black); % N-total (Khjedal); dan % C/N . Data hasil penelitian dianalisis secara statistik menggunakan aplikasi statistik dengan uji t taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Kimia Tanah Awal

Berdasarkan Tabel 1. Hasil penlitian tanah awal berdasarkan penelitian Gusnidar *et al.* (2019), Ultisol yang berada di lahan percobaan Universitas Andalas memiliki tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel 1. Hasil Analisis Tanah Awal

Analisis Tanah	Nilai	Kriteria
pH H ₂ O	5,15	Masam
C-Organik (%)	0,87	Sangat Rendah
P-Tersedia (ppm)	13,56	Rendah
N-Total (%)	0,14	Rendah
KTK (me/100g)	11,92	Rendah

Sumber: (Gusnidar *et al.*, 2019).

Ultisol yang digunakan untuk penelitian memiliki kesuburan yang rendah, pH tanah yang masam, KTK tanah yang rendah. Kondisi tanah ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanah bereaksi masam. P-tersedia yang rendah pada Ultisol karena pH tanah yang masam dan terjadinya fiksasi P oleh Al dan Fe yang bermuatan positif, dan menyebabkan P kurang tersedia bagi tanaman (Hardjowigeno, 2003). Ultisol yang merupakan tanah tua memiliki kandungan bahan organik yang sangat rendah sehingga tidak menyumbangkan hara dan menyebabkan kandungan C-Organik, N-total dan C/N pada Ultisol rendah.

B. Komposisi Biochar Kulit Kopi dan Abu Vulkanis

Hasil analisis biochar kulit kopi berdasarkan penelitian Maulida *et al.* (2024), sedangkan analisis abu vulkanis berdasarkan penelitian Fiantis *et al.* (2010), komposisi biochar kulit kopi dan abu vulkansi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini (Tabel 2).

Tabel 2. Analisis Kimia Biochar Kulit Kopi dan Abu Vulkanis

Parameter	Perlakuan	
	Biochar Kulit Kopi	Abu Vulkanis
pH H ₂ O	9,34*	7,26**
pH KCl	8,73*	7,12**
C-Organik (%)	49,75*	-
N-Total (%)	0,36*	-
P-Tersedia (%)	0,02*	-
KTK (me/100g)	33,27*	5,75**
P-Retensi (%)	-	52,84**

Sumber: *Wulandari, *et al.* (2018); ** Fiantis *et al.* (2010).

Berdasarkan penelitian Wulandari *et al.* (2018), biochar kulit kopi memiliki pH H₂O 9,54, pH KCl 8,73. Nilai C-organik 49,74%, N-total 0,36%, P-tersedia 0,02%, dan KTK 33,27 me/100g. Sedangkan analisis awal abu vulkanis berdasarkan Fiantis *et al.* (2010), abu vulkanis memiliki nilai pH H₂O 7,26, pH KCl 7,12, KTK 5,76 me/100g dan P-retensi 52,84 %.

C. Sifat Kimia Tanah Setelah Inkubasi

1. Reaksi Tanah (pH Tanah)

Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Pengaruh pemberian biochar kulit kopi dan abu vulkanis dengan konsentrasi dan waktu pengocokan yang berbeda disajikan pada Tabel 3. Pengukuran pH H₂O tanah dengan konsentrasi (1:5) dan (1:10) menunjukkan bahwa penambahan biochar kulit kopi dan abu vulkanis meningkatkan pH tanah Ultisol dibandingkan dengan kontrol. Pada pH H₂O (1:5), kontrol memiliki pH awal 4,65 yang meningkat menjadi 5,34 setelah 30 hari inkubasi. Penambahan abu vulkanis meningkatkan pH dari 5,54 menjadi 5,72, sedangkan biochar kulit kopi meningkatkan pH dari 5,87 menjadi 5,67. Pada pH H₂O (1:10), kontrol menunjukkan peningkatan dari 5,12 menjadi 5,64, abu vulkanis dari 5,92 menjadi 5,72, dan biochar kulit kopi dari 6,31 menjadi 5,04.

Tabel 3. Rata-Rata Nilai Reaksi Tanah (pH Tanah)

Perlakuan	pH H ₂ O (1:5)		pH H ₂ O (1:10)		pH KCl (1:5)		pH KCl (1:10)	
	30	60	30	60	30	60	30	60
	Menit	Menit	Menit	Menit	Menit	Menit	Menit	Menit
Kontrol	4,65	5,34	5,12	5,64	3,36	3,62	3,31	3,67
Abu Vulkanis	5,54	5,72	5,92	5,72	3,12	3,58	3,23	3,63
Biochar Kulit Kopi	5,87	5,67	6,31	5,04	3,12	3,59	3,23	3,69

Peningkatan pH tanah dengan penambahan biochar dan abu vulkanis menunjukkan bahwa kedua bahan tersebut efektif dalam menetralkan keasaman tanah Ultisol Berdasarkan penelitian oleh Novak *et al.* (2009), biochar memiliki kapasitas tinggi untuk meningkatkan pH tanah karena kandungan karbonat dan oksida logam alkali yang dapat mengurangi keasaman tanah. Abu vulkanis juga diketahui mengandung mineral yang dapat melepaskan basa ke dalam tanah sehingga pH tanah meningkat (Rondon *et al.*, 2007). Liu *et al.* (2020), juga menyatakan bahwa biochar mampu meningkatkan pH tanah secara signifikan, bahkan pada tanah yang sangat masam. Aplikasi biochar tidak hanya meningkatkan pH tetapi juga meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan ketersediaan nutrisi.

Pengukuran pH KCl konsentrasi (1:5) dan (1:10) memberikan perubahan pH tanah setelah perlakuan. Pada pH KCl (1:5), kontrol memiliki pH awal 3,36 yang meningkat menjadi 3,62 setelah inkubasi. Penambahan abu vulkanis menunjukkan peningkatan pH dari 3,12 menjadi 3,58, sedangkan biochar kulit kopi dari 3,12 menjadi 3,59. Pada pH KCl (1:10), kontrol menunjukkan peningkatan dari 3,31 menjadi 3,67, abu vulkanis dari 3,23 menjadi 3,63, dan biochar kulit kopi dari 3,23 menjadi 3,69 (Tabel 1). Pengukuran pH menggunakan KCl biasanya memberikan nilai pH yang lebih rendah dibandingkan dengan H₂O, karena KCl mengurangi aktivitas ion H⁺ di dalam larutan tanah. Penelitian oleh Liang *et al.* (2006) menunjukkan bahwa biochar dapat meningkatkan pH tanah secara efektif dan stabil dalam jangka panjang karena sifatnya yang tahan terhadap dekomposisi. Pernyataan Zhang *et al.* (2017), aplikasi abu vulkanis dapat meningkatkan pH tanah secara signifikan, mirip dengan biochar. Abu vulkanis menyediakan kation basa yang dapat meningkatkan pH tanah, mengurangi aktivitas ion H⁺, dan mengurangi toksisitas aluminium di tanah masam.

Waktu pengocokan yang berbeda dapat mempengaruhi nilai pH tanah karena proses tersebut mempengaruhi tingkat pelarut ion-ion yang ada dalam tanah serta kesetimbangan kimia antara fase padat dan cair dalam larutan tanah. Pengukuran pH H₂O melibatkan pengocokan tanah dengan air, yang mengukur aktivitas ion H⁺ di dalam larutan tanah. Waktu pengocokan yang lebih lama dapat meningkatkan waktu kontak antara air dan partikel tanah, memungkinkan lebih banyak ion H⁺ terlarut ke dalam air. Waktu pengocokan yang lebih lama cenderung meningkatkan pH yang diukur karena ion H⁺ dapat semakin banyak terdisosiasi dari permukaan partikel tanah (Ross *et al.*, 2006). Pengukuran pH KCl melibatkan penggunaan larutan KCl, yang menggantikan ion H⁺ dengan ion K⁺ dalam larutan tanah. Waktu pengocokan yang lebih lama dalam larutan KCl dapat meningkatkan desorpsi ion H⁺ dari kompleks pertukaran kation di tanah, sehingga mengurangi aktivitas ion H⁺ bebas dalam larutan. Waktu pengocokan yang lebih lama dengan KCl dapat menyebabkan penurunan nilai pH yang diukur karena lebih banyak ion H⁺ dipertukarkan dengan ion K⁺, sehingga lebih banyak ion H⁺ dihilangkan dari larutan. Hal tersebut menghasilkan nilai pH KCl yang lebih rendah dibandingkan dengan waktu pengocokan yang lebih pendek (McLean, 1982).

2. C-Organik Tanah

Perlakuan pemberian biochar kulit kopi dan abu vulkanis memberikan pengaruh terhadap peningkatan kandungan C-organik pada Ultisol. Kandungan C-organik tertinggi dicapai oleh perlakuan biochar kulit kopi 2,5% (Sedang) diikuti oleh abu vulkanis 1,82% (Rendah) dan Kontrol 1,19 (Rendah) (Tabel 4) (Gambar 1).

Tabel 4. Rata-Rata Nilai Sifat Kimia Tanah Ultisol

Perlakuan	C-Organik (%)	P-Tersedia (ppm)		KTK (me/100g)	N-Total (%)	C/N
		Olsen	Mechlic			
Kontrol	1,19 ^c	13,54 ^a	13,85 ^b	14,91 ^b	0,093 ^c	12,77 ^a
Abu Vulkanis	1,82 ^b	19,09 ^a	15,23 ^a	15,23 ^{ab}	0,16 ^b	11,20 ^{ab}
Biochar Kulit Kopi	2,5 ^a	17,62 ^a	15,83 ^a	17,52 ^a	0,28 ^a	8,96 ^b

Keterangan: huruf a,b,c,d,e Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang nyata pada uji t 5%.

Gambar 1. Rata-rata Hasil Sifat Kimia Tanah Ultisol

Berdasarkan uji t kandungan C-organik biochar berbeda nyata dengan dan penambahan abu vulkanis (Gambar 2). Peningkatan kandungan C-organik oleh biochar menunjukkan bahwa biochar meningkatkan kesuburan tanah. Menurut penelitian oleh Lehmann *et al.* (2011), biochar dapat meningkatkan kandungan karbon organik tanah karena stabilitasnya yang tinggi dan resistensi terhadap dekomposisi.

Gambar 2. Rata-rata nilai C-Organik tanah

Biochar dapat meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah, sehingga meningkatkan dekomposisi residu tanaman menjadi bahan organik yang lebih stabil (Singh *et al.*, 2010). Biochar kulit memiliki mengandung senyawa organik kompleks (lignin dan selulosa) yang telah terkarbonisasi sehingga tidak mudah terurai dan menambah kandungan C-organik tanah dalam jangka panjang (Spokas & Reicosky, 2009).

Rendanya nilai C-Organik pada penambahan abu cenderung memiliki sifat mineral yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kandungan bahan organik tanah. Studi oleh Rondon *et al.* (2007) menunjukkan bahwa abu vulkanis cenderung lebih bersifat sebagai sumber mineral dan bahan penyubur daripada sebagai bahan organik stabil. Abu vulkanis secara tidak langsung memiliki peran dalam meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Partikel abu vulkanis membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan aerasi dan drainase, yang mendukung aktivitas mikroorganisme tanah dalam proses dekomposisi bahan organik (Delmelle *et al.*, 2014).

3. P-Tersedia Tanah

Pengukuran P-tersedia tanah menggunakan metode Olsen menunjukkan bahwa perlakuan abu vulkanis dan biochar kulit kopi secara signifikan meningkatkan P-tersedia dalam tanah dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan abu vulkanis menghasilkan nilai tertinggi sebesar 19,09 ppm tergolong tinggi, diikuti oleh biochar kulit kopi sebesar 17,62 ppm tergolong tinggi, dan kontrol dengan nilai terendah 13,54 ppm tergolong sedang. Metode Mechlic, perlakuan penambahan biochar kulit kopi juga memberikan nilai tertinggi sebesar 15,83 ppm, diikuti oleh abu vulkanis 15,23 ppm dan kontrol 13,85 ppm (Tabel 4). Berdasarkan uji t P-tersedia metode Olsen antara penambahan abu vulkanis dan biochar kulit kopi terhadap kontrol memiliki nilai yang berbeda tidak nyata (Gambar 3), sedangkan metode Mehlic P-tersedia setelah penambahan abu vulkanis dan biochar kulit kopi memiliki nilai yang berbeda nyata terhadap kontrol (Gambar 4).

Gambar 3. Rata-rata nilai P-Tersedia Metode Olsen

Ketersediaan P di dalam tanah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pH pada tanah. Glaser *et al.* (2002), menyatakan bahwa biochar terkhususnya biochar kulit kopi dapat meningkatkan ketersediaan fosfor dengan meningkatkan pH tanah dan mengurangi ikatan fosfor oleh besi dan aluminium. Berdasarkan penelitian Biederman dan Harpole (2013), menunjukkan bahwa biochar dapat meningkatkan ketersediaan fosfor dalam tanah dengan menyediakan situs adsorpsi yang mengurangi fiksasi fosfor.

Gambar 4. Rata-rata nilai P-Tersedia Metode Mehlich

Peningkatan P-tersedia oleh abu vulkanis disebabkan oleh kandungan mineral dalam abu vulkanis yang dapat larut dan menjadi sumber fosfor bagi tanaman. Berdasarkan penelitian oleh Cao *et al.* (2011), menunjukkan bahwa aplikasi abu vulkanis pada tanah meningkatkan aktivitas enzim fosfatase, yang berperan penting dalam proses pencernaan dan

penyerapan fosfor oleh tanaman. Abu vulkanis juga dapat meningkatkan populasi mikroba tanah yang dapat membantu dalam mineralisasi dan mobilisasi fosfor organik (Zhang *et al.*, 2015).

4. Kapasitas Tukar Kation Tanah

Berdasarkan penelitian perlakuan penambahan aplikasi biochar kulit kopi menunjukkan peningkatan KTK yang signifikan (17,52 me/100g) dibandingkan dengan kontrol (14,91 me/100g) dan abu vulkanis (15,23 me/100g) (Tabel 4). Peningkatan KTK oleh biochar kulit kopi mengindikasikan bahwa biochar efektif dalam meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan dan menyediakan kation-kation penting bagi tanaman, yang berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Berdasarkan uji t nilai KTK tanah yang diaplikasikan biochar kulit kopi dan abu vulkanis memiliki nilai yang berbeda nyata dengan kontrol (Gambar 5).

Gambar 5. Rata-rata nilai KTK tanah

Nilai Kapasitas tukar kation tanah yang meningkat akibat penambahan biochar karena struktur porusnya yang kompleks, yang menyediakan lebih banyak situs untuk pertukaran kation (Major *et al.* 2010). Peningkatan KTK juga berhubungan dengan peningkatan retensi nutrisi dalam tanah, yang dapat mengurangi kehilangan nutrisi melalui pencucian. Chan *et al.* (2007), menemukan bahwa aplikasi biochar pada tanah dapat meningkatkan retensi nutrisi seperti Kalium, Magnesium, dan Kalsium, yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Penambahan abu vulkanis pada tanah terkhususnya Ultisol juga mampu meningkatkan nilai KTK tanah karena Abu vulkanis mengandung berbagai mineral seperti zeolit dan bentonit yang memiliki kapasitas tinggi dalam pertukaran ion. (Zhang *et al.*, 2019).

5. N-Total Tanah

Berdasarkan penelitian perlakuan penambahan biochar kulit kopi juga memberikan hasil tertinggi dalam kandungan N-total (0,28%), diikuti oleh penambahan abu vulkanis

(0,16%) dan kontrol (0,093%) (Tabel 4). Berdasarkan uji t dengan penambahan biochar kulit kopi nilai N-total biochar kulit kopi terhadap kontrol berbeda nyata begitu juga dengan penambahan abu vulkanis memiliki nilai yang berbeda nyata terhadap kontrol (Gambar 6).

Penambahan biochar kulit kopi mampu meningkatkan nilai N-total walaupun tidak signifikan penambahan biochar dapat meningkatkan retensi nitrogen dalam tanah dengan mengurangi kehilangan nitrogen melalui leaching dan volatilization (Steiner *et al.*, 2008). Biochar kulit kopi dan abu vulkanis dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang berperan penting dalam siklus nitrogen. Meningkatnya aktivitas mikroba ini dapat meningkatkan mineralisasi nitrogen dari sumber organik yang tersedia di tanah (Lehmann *et al.*, 2011). Ketersediaan N pada tanah juga dapat dipengaruhi oleh pH tanah, Perubahan pH dapat mengoptimalkan kondisi untuk aktivitas mikroba tertentu yang membantu dalam transformasi nitrogen dalam tanah (Biederman dan Harpole, 2013).

Gambar 6. Rata-rata nilai N-Total Tanah

6. Rasio C/N Tanah

Rasio C/N adalah perbandingan antara jumlah karbon (C) dan nitrogen (N) dalam bahan organik tanah. Rasio C/N yang tinggi menunjukkan bahan organik yang lebih lambat terdekomposisi. Berdasarkan penelitian penambahan abu vulkanis menunjukkan rasio C/N (11,27), penambahan biochar kulit kopi menunjukkan rasio C/N (30,06) dan kontrol dengan rasio C/N (22,51) (Tabel 4). Berdasarkan uji t penambahan biochar kulit kopi dan abu vulkanis memiliki nilai yang berbeda nyata terhadap kontrol (Gambar 7). Rasio C/N yang lebih rendah pada perlakuan abu vulkanis dan biochar kulit kopi dibandingkan dengan kontrol menunjukkan bahwa penambahan bahan organik (abu dan biochar) mengubah dinamika karbon dan nitrogen dalam tanah, yang dapat mempengaruhi proses mineralisasi dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman.

Gambar 7. Rata-rata nilai Rasio C/N Tanah

Rasio C/N dengan penambahan biochar kulit kopi yang rendah karena kulit kopi memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi dibandingkan dengan karbon, memungkinkan dekomposisi yang lebih cepat oleh mikroorganisme tanah. Proses tersebut melepaskan nutrisi penting seperti nitrogen yang dapat langsung digunakan oleh tanaman, serta berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang mendukung aktivitas mikroorganisme tanah dalam merombak bahan organik di dalam tanah (Mekonnen *et al.*, 2020).

Abu vulkanis merupakan bahan anorganik yang mengandung sangat sedikit bahkan tidak ada bahan organik sehingga memiliki rasio C/N yang sangat rendah atau bahkan nol. Abu vulkanis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tanah melalui kandungan mineral yang kaya, dapat meningkatkan kesuburan tanah (Gislason *et al.*, 2011). Penambahan abu vulkanis membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan aerasi dan retensi air, yang secara tidak langsung mendukung aktivitas mikroorganisme dalam merombak bahan organik di dalam tanah (Delmelle *et al.*, 2014).

Rasio C/N yang tinggi menunjukkan bahwa bahan organik cenderung lebih stabil dan terdekomposisi lebih lambat, yang dapat mengurangi pelepasan nitrogen yang cepat dan meningkatkan ketersediaannya dalam jangka panjang. Sohi *et al.* (2010) juga menyebutkan bahwa rasio C/N yang lebih tinggi dapat mengurangi laju dekomposisi bahan organik, yang dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan pasokan nutrisi untuk tanaman. Oleh karena itu, baik abu vulkanis maupun biochar kulit kopi dapat membantu dalam pengelolaan kesuburan tanah dengan mempengaruhi rasio C/N dan ketersediaan nutrisi.

KESIMPULAN

Biochar Kulit Kopi efektif dalam meningkatkan C-Organik dan P-Tersedia tanah, meskipun tidak sebesar efek yang ditunjukkan oleh Abu Vulkanis dalam meningkatkan KTK tanah. Abu Vulkanis, di sisi lain, memberikan manfaat signifikan terutama dalam meningkatkan KTK dan P-Tersedia tanah. Kedua bahan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman, tergantung pada tujuan dan kondisi tanah yang spesifik

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada ibu Dr.Ir. Gusmini, SP, MP, selaku dosen penanggung jawab dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, semoga dengan diterbitkannya jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akasah, W., Damanik, F. (2018). Serapan P dan Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) Akibat Pemberian Kombinasi Bahan Organik dan SP-36 pada Tanah Ultisol. *Journal Agroekoteknologi*, 6(3), 640-647.
- Alibasyah, M. R. (2016). Perubahan beberapa sifat fisika dan kimia Ultisol akibat pemberian pupuk kompos dan kapur dolomit pada lahan berteras. *Jurnal Floratek*, 11(1), 75-87.
- Anda, M., Kasno, A., & Sarwani, M. (2012). Sifat dan Khasiat material letusan Gunung Merapi untuk Perbaikan Tanah Pertanian dalam Sutono, S., J Purnomo, J Purwani dan A Jamil. 2017. Berkah Abu Vulkanis Bahan Pembenah Tanah. Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Biederman, L. A., & Harpole, W. S. (2013). Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: a meta-analysis. *GCB Bioenergy*, 5(2), 202-214.
- Cao, W., Wang, J., Ma, H., Wu, B., & Yan, Y. (2011). Effects of volcanic ash-derived soils on nutrient uptake and growth of two wheat varieties. *Pedosphere*, 21(6), 743-750.
- Chan, K. Y., Van Zwieten, L., Meszaros, I., Downie, A., & Joseph, S. (2007). Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment. *Soil Research*, 45(8), 629-634.
- Delmelle, P., Delfosse, T., & Delvaux, B. (2014). Sulfate, chloride and fluoride retention in Andosols exposed to volcanic acid emissions. *Environmental Pollution*, 178, 51-58.
- Fiantis, D., Nelson, M., Shamshuddin, J., Goh, T. B., & Van Ranst, E. (2010). Leaching experiments in recent tephra deposits from Talang volcano (West Sumatra), Indonesia. *Geoderma*, 156(3-4), 161-172.
- Gislason, S. R., Oelkers, E. H., & Knudson, M. (2011). The role of volcanic ash in the Earth's carbon cycle: Carbonation of Icelandic basalt. *Earth and Planetary Science Letters*, 304(3-4), 496-507.
- Glaser, B., Lehmann, J., & Zech, W. (2002). Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal – a review. *Biology and Fertility of Soils*, 35(4), 219-230.
- Gusnidar, Fitri, A., dan Yasin, S. (2019). Titonia dan Jerami Padi Yang dikomposkan Terhadap Ciri Kimia Tanah Dan Produksi Jagung Pada Ultisol. *J. Solum*, 16(1): 11-18.
- Hardjowigeno, S. (2003). Ilmu tanah. Jakarta. Akademi Pressindo. 286 hal.
- Hasanah, Y., Esther, T., & Mariati. (2015). Respons Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.) terhadap Pemberian Abu Vulkanik Gunung Sinabung dan Arang Sekam Padi. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, Vol.3 (3): 956– 962.
- Kiggundu, N. and Sittamukyoto, J. (2019). Pyrolysis of coffee husk for biochar production. *Journal of Environmental Protection*, 10:1553-1564.
- Lehmann, J., Rillig, M. C., Thies, J., Masiello, C. A., Hockaday, W. C., & Crowley, D. (2011). Biochar effects on soil biota – A review. *Soil Biology and Biochemistry*, 43(9), 1812-1836.

- Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O'Neill, B., ... & Neves, E. G. (2006). Black carbon increases cation exchange capacity in soils. *Soil Science Society of America Journal*, 70(5), 1719-1730.
- Liu, X., Zhang, A., Ji, C., Joseph, S., Bian, R., Li, L., ... & Pan, G. (2020). Biochar's effect on crop productivity and the dependence on experimental conditions—a meta-analysis of literature data. *Plant and Soil*, 450(1), 259-272.
- Major, J., Lehmann, J., Rondon, M., & Goodale, C. (2010). Fate of soil-applied black carbon: downward migration, leaching and soil respiration. *Global Change Biology*, 16(4), 1366-1379.
- McLean, E. O. (1982). Soil pH and lime requirement. In: Page, A.L. (Ed.), *Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph No. 9.* ASA-SSSA, Madison, WI, pp. 199-224.
- Mekonnen, M., Charles, M., & Kim, M. G. (2020). Assessment of coffee husk compost and its effect on growth and yield of tomato plants. *International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture*, 9(3), 239-248.
- Novak, J. M., Lima, I., Xing, B., Gaskin, J. W., Steiner, C., Das, K. C., ... & Schomberg, H. (2009). Characterization of designer biochar produced at different temperatures and their effects on a loamy sand. *Annals of Environmental Science*, 3(1), 195-206.
- Prasetyo, B. H., dan D. A. Suriadikarta. (2006). Karakteristik, potensi, dan teknologi pengelolaan tanah Ultisol untuk pengembangan pertanian lahan kering di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(2), 39-46.
- Rifiki, G.Y., Ilyas., Khiril, M. (2022). Efek Aplikasi Biochar Tempurung Kelapa Terhadap Sifat Kimia Ultisol dan Pertumbuhan Jagung (*Zea mays*). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7(3);422-430.
- Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen fixation by common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) increases with bio-char additions. *Biology and Fertility of Soils*, 43(6), 699-708.
- Ross, D. S., & Ketterings, Q. M. (2006). Recommended methods for determining soil cation exchange capacity. In: *Soil Science Society of America Book Series.*
- Lehmann, J., Gaunt, J., & Rondon, M. (2006). Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems – A review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 11(2), 403-427.
- Singh, B. P., Hatton, B. J., Singh, B., Cowie, A. L., & Kathuria, A. (2010). Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. *Journal of Environmental Quality*, 39(4), 1224-1235.
- Sohi, S. P., Krull, E., Lopez-Capel, E., & Bol, R. (2010). A review of biochar and its use and function in soil.
- Spokas, K. A., & Reicosky, D. C. (2009). Impacts of sixteen different biochars on soil greenhouse gas production. *Annals of Environmental Science*, 3(1), 179-193.
- Steiner, C., Teixeira, W. G., Lehmann, J., Nehls, T., Vasconcelos de Macedo, J. L., Blum, W. E. H., & Zech, W. (2007). Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. *Plant and Soil*, 291(1-2), 275-290.
- Syaputra, D., M. R. Alibasyah., dan T. Arabia. (2015). Pengaruh kompos dan dolomit terhadap beberapa sifat kimia Ultisol dan hasil kedelai (*Glycine max* L. Merril) pada lahan berteras. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 4(1), 535-542.

- Wulandari, A., Suryatmana, P., Anwar, S., & Mulyani, Y. (2018). Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi Menjadi Biochar untuk Perbaikan Sifat Kimia Tanah. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara.
- Zhang, G., Guo, X., Li, J., Jiang, F., Chen, Y., & Zhang, L. (2017). Effects of volcanic ash on soil properties and crop productivity in the central Great Plains. *Geoderma*, 305, 191-200.
- Zhang, S., Lin, Y., He, M., Zhao, X., Peng, Z., & Zheng, H. (2019). Application of volcanic ash as a soil amendment: Its impact on soil properties and maize growth in a purple soil of Sichuan Basin, China. *Journal of Soils and Sediments*, 19(7), 2805-2816.